

Propuesta e implementación de un modelo para predecir y clasificar casos de violencia contra la mujer en un entorno de educación superior tecnológica

E. C. Hernández Pérez*, C. E. Rose Gómez, M. T. Serna Encinas, S. R. Meneses Mendoza
División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Hermosillo, Maestría en Ciencias de la Computación Av. Tecnológico S/N Col. El Sahuaro, C.P. 83170, Hermosillo, Sonora, México

*esteban.hernandezp95@gmail.com, cesar.roseg@hermosillo.tecnm.mx, maria.sernae@hermosillo.tecnm.mx, sonia.menesesm@hermosillo.tecnm.mx

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

Ante la problemática cada vez mayor de casos de violencia contra la mujer se desarrolló un modelo en el que, por medio de técnicas de minería de datos, probabilidad, y herramientas de software, tiene como objetivo clasificar y predecir el riesgo de casos de violencia contra la mujer en un contexto de educación superior tecnológica. En el presente artículo se describe el proceso de creación de dicho modelo, así como la propuesta de su implementación. Los resultados obtenidos en la experimentación nos muestran que el modelo permite predecir riesgos de reincidencia y escalabilidad, de tal manera que como trabajo futuro se puede considerar el desarrollo de una herramienta de apoyo a las autoridades competentes en el seguimiento y combate de los casos de violencia contra la mujer.

Palabras clave: *Violencia contra la mujer, minería de datos, probabilidad.*

Abstract

Given the growing problem of cases of violence against women, a model was developed using data mining techniques, probability, and software tools, aims to classify and predict the risk of cases of violence against women. This article describes the process of creating this model and the proposal for its implementation. The results obtained in the experimentation show us that the model allows predicting risks of reoffending and scalability, in such a way that as future work, the development of a support tool for the competent authorities in the monitoring and combat of cases of violence against women can be considered.

Key words: *Violence against women, data mining, probability.*

Introducción

Una de las problemáticas que actualmente se tiene, y que está preocupando cada vez más a la sociedad; es la violencia en general y en particular la violencia familiar, que sigue en aumento en el país. De acuerdo a [1], el año 2019, es considerado el más violento en la historia del país. Lo cual se mantiene a la fecha casi sin cambio. De enero a julio de este año 2021, con respecto a los delitos contra la familia en el país se tiene un total de 150,649 y se tienen a la fecha 564 feminicidios [2]. Uno de los miembros de la familia que sufre esta violencia familiar en mayor grado es la mujer. Según la ONU (Organización de las Naciones Unidas) la violencia contra la mujer se define como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada” [3]. Éste es un problema que se ha tratado de resolver desde diversas aristas, así como por diversas instituciones. Lo anterior ha motivado esta propuesta de investigación, que tiene como objetivo añadir nuevas funcionalidades a los sistemas de información usados en diversas organizaciones, para incrementar sus potencialidades para coadyuvar en la solución de este problema. Una de estas funcionalidades es el modelo propuesto

en este artículo que tiene objetivo realizar la clasificación y predicción de riesgo de violencia en un contexto de educación superior tecnológica.

Para este trabajo se han usado los datos generados por la encuesta ENDIREH (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares) [4], en primer lugar, para definir las características a usar en la clasificación y la predicción, así mismo, para definir las ponderaciones usadas en el modelo. Para ello se han utilizado técnicas de minería de datos para la limpieza de datos, árboles de decisión para la clasificación y agrupamiento [5]. Al ser un modelo de clasificación, utilizando la clasificación vista en LGAMVLV [6], es necesario otorgar una etiqueta para un dato que carece de ella [7]. Lo anterior se ha implementado como un elemento de un sistema Web diseñado para una institución de educación superior tecnológica, en este artículo se describe sólo el modelo para realizar la clasificación y predicción de riesgo de violencia.

Metodología

Arquitectura del sistema

En esta sección se aborda la arquitectura del sistema, la cual muestra todo el proceso desde la obtención de datos y su posterior análisis usando el modelo propuesto, hasta la obtención de resultados como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Arquitectura propuesta para modelo de clasificación y predicción de violencia contra la mujer.

Como se muestra en esta arquitectura, se analizaron los datos obtenidos de la encuesta ENDIREH, es importante señalar que la base de datos ENDIREH no es dinámica en el sentido de que se usó sólo para obtener los patrones para construir el modelo. Una vez que se tiene el modelo implementado, eso es, como se aprecia en la Figura 1, la ponderación de riesgo de violencia y la clasificación de la violencia se realizan una vez que el usuario llene una encuesta en la página Web, la cual se envía al gestor de procesos para llevar a cabo las tareas previamente mencionadas y almacenar su resultado en la base de datos y presentar el resultado al usuario.

Procesamiento de datos

Para el procesamiento de datos, se utilizaron árboles de decisión para clasificar los casos de violencia en tres tipos: física, sexual y psicológica. Esto con la finalidad de crear grupos (clusters) para su posterior análisis estadístico. Cabe destacar que en algunos casos de violencia la mujer era víctima de más de un tipo de agresión, por lo que al momento de crear los grupos se tomó como casos distintos para no tener pérdida de información. Los casos mencionados servirían tanto para evaluar los principales agresores y lugares de agresión por tipo de violencia como para determinar violencia asociada en aquellos donde existiera más de un tipo de agresión por caso (Ejemplo violencia sexual y física en una misma víctima). Para ello, se ha seleccionado la tabla

correspondiente al escenario de violencia contra la mujer en el ámbito escolar la cual se denomina “Tabla de la primera parte de la sección VI (TB_SEC_VI)” en ENDIREH. Posteriormente se hace una limpieza de datos en los que quedan solo aquellos casos en los que la mujer fue víctima de al menos un tipo de violencia; y seguido de la limpieza se hace una transformación de datos, quedando únicamente aquellos campos que contengan información relevante respondiendo a las preguntas ¿Dónde sucedió la agresión?, ¿Quién fue el agresor?

Al concluir con el análisis de datos se tienen los campos de interés, los cuales corresponden al tipo de agresión, al agresor y al lugar de la agresión. En las Tablas 1 y 2 se muestran los dos primeros atributos.

Tabla 1. Agresiones posibles en el ámbito escolar.

Agresiones en el ámbito escolar	Campo
Victima de violencia física a través de patadas o golpes.	p6_6_1
Victima de violencia a través de un ataque o agresión con armas	p6_6_2
Victima de violencia sexual a través del exhibicionismo o manoseo de sus partes íntimas	p6_6_3
Victima de violencia psicológica a través de comentarios ofensivos por considerar que las mujeres no deben estudiar.	p6_6_4
Victima de violencia sexual por temor de recibir una agresión sexual.	p6_6_5
Victima de violencia física por medio de diversas agresiones físicas.	p6_6_6
Victima de violencia sexual a través del acto de obligar a ver material de tipo sexual	p6_6_7
Violencia sexual a través de intento de violación.	p6_6_8
Violencia emocional o psicológica a través de vigilancia o persecución al salir de la escuela	p6_6_9
Violencia sexual a través del ofrecimiento de beneficios escolares a cambio de relaciones sexuales	p6_6_10
Violencia emocional o psicológica por negarse a tener relaciones sexuales, a través de represalias que inciden sobre sus calificaciones o permanencia escolar.	p6_6_11
Victima de violencia sexual a través de piropos ofensivos sobre su cuerpo	p6_6_12
Victima de violencia emocional o psicológica a través de ofensas o humillaciones.	p6_6_13
Victima de violencia sexual a través de manoseos o tocamientos sin consentimiento.	p6_6_14
Victima de violencia sexual a través de violación sexual	p6_6_15
Victima de violencia sexual a través de invisibilización por ser mujer	p6_6_16
Victima de violencia sexual a través de hostigamiento por medios electrónicos.	p6_6_17

Tabla 2. Agresores posibles en el ámbito escolar.

Agresores ámbito escolar	
Valor	descrip
1	Maestro
2	Maestra
3	Compañero
4	Compañera
5	Director(a)
6	Trabajador de la escuela
7	Trabajadora de la escuela
8	Persona desconocida de la escuela
9	Otra persona de la escuela

Concluido el análisis de datos, se han definido los atributos a ser usados en el modelo de predicción y clasificación de violencia contra la mujer el cual se aprecia en la Figura 2; cabe destacar que es aplicable a distintos escenarios.

Implementación del modelo

En la Figura 2 se muestra un diagrama de flujo para el modelo, la captura de datos se realiza a través de una encuesta que se muestra como un formulario en el sistema Web, de tal manera que en la respuesta dada por la encuestada se valida si hay agresión o no, en caso positivo se determina y el tipo de agresión. En este diagrama se pueden apreciar los procesos de ponderaciones con respecto al agresor, al lugar y la frecuencia, dichas ponderaciones son obtenidas como se describe posteriormente. Un modelo similar al presentado en el artículo es el Manual para la Valoración de Riesgo de Violencia con la Pareja (S.A.R.A.) ya que en ambos casos se utilizan ponderaciones para determinar el grado de riesgo de violencia. Existen múltiples adaptaciones de dicho manual, un ejemplo de esas adaptaciones en las que particularmente fue basado el modelo expuesto se encuentra en [8].

Análisis de índices de reincidencia y escalabilidad

Para obtener las ponderaciones es necesario aclarar que existen dos factores a predecir, el riesgo de escalabilidad y el riesgo de reincidencia, por lo que es necesario hacer dos tipos de análisis para

determinar las ponderaciones ya que una ponderación corresponde a la probabilidad que exista una reincidencia de agresión y otra ponderación que sea debido a la probabilidad de que el caso de violencia escale a distintos tipos de violencia. En la Tabla 3 se muestra un análisis de frecuencia de violencia para los posibles agresores de agresión de violencia por armas blancas y/o de fuego. Los análisis de frecuencia de violencia consisten en determinar el número de veces que una agresión fue llevada a cabo por cada agresor y en cada lugar.

Figura 2. Modelo de clasificación y predicción de violencia contra la mujer.

Tabla 3. Análisis de frecuencia de agresor para agresión con armas blancas y/o de fuego.

Maestro	18
Maestra	13
Compañero	149
Compañera	137
Director(a)	0
Trabajador de la escuela	8
Trabajadora de la escuela	1
Persona desconocida de la escuela	106
Otro	50

Para la ponderación de la probabilidad de escalabilidad de violencia se tiene el análisis de violencia asociada, la cual utiliza la ecuación de frecuencia relativa:

$$hi = \frac{fi}{N}$$

En dicha ecuación **hi** representa la frecuencia relativa, **fi** la frecuencia absoluta, y **N** la población total. Para la violencia asociada **hi** vendría a ser el índice de violencia asociada, **fi** el número de casos asociados a un determinado tipo de violencia, y **N** el número de casos totales para un tipo de violencia específico. A continuación, se muestra un ejemplo de lo explicado:

El número total de casos para este tipo de violencia en específico es de 5656; del total de casos se tiene que 2342 casos involucran violencia sexual además de la violencia física mencionada, y 2068 casos involucran violencia psicológica además de la violencia física.

Para determinar la frecuencia relativa de violencia sexual, con respecto a la violencia física para el caso de violencia provocada por puños o patadas, se tiene lo siguiente:

$$hi(Vs) = \frac{2342}{5656} = 0.414$$

Esto indica que el índice de asociación de violencia sexual, con respecto a violencia física provocada por puños o patadas, es 0.414. De igual manera se determina la violencia psicológica asociada a la violencia física, para el caso de que se involucren puños o patadas. Para ello de nuevo se utiliza la ecuación de frecuencia relativa:

$$hi(Vp) = \frac{2068}{5656} = 0.3656$$

Por lo tanto, el índice de asociación de violencia psicológica, con respecto a la violencia física para el caso de que sea por puños o patadas, es de 0.3656.

Cálculo de ponderaciones

Para determinar los grados de riesgo de reincidencia y escalabilidad que tiene la víctima, se ha diseñado una encuesta que se despliega en el sistema Web a través de un formulario, se pondera cada una de las respuestas dadas a los reactivos que se despliegan de cada una de las 17 preguntas con respuesta afirmativa, los cuales tienen una determinada ponderación dependiendo de la manifestación de violencia; para el riesgo de reincidencia se basa en el agresor, el lugar de la agresión y la frecuencia con la que sucedió la agresión. Por otro lado, para determinar el riesgo de que la violencia escale hacia otros tipos de violencia depende directamente de la violencia asociada correspondiente al reactivo afirmativo. Para asignar las ponderaciones de riesgo de reincidencia se requiere conocer la cantidad de agresiones por cada agresor y la frecuencia de la agresión en determinado lugar. Las ecuaciones de riesgo relativo, también descrito como tasa de riesgo o índice de riesgo, es una medida que cuantifica el efecto de una exposición en términos relativos. En epidemiología y estadística, la relación de dos tasas de incidencia corresponde a una relación de riesgo. Son una adaptación de las mostradas en [9]. Para calcular la ponderación se utiliza la ecuación de riesgo relativo:

$$RR = \frac{\frac{fi(B)}{N}}{\frac{fi(A)}{N}} = \frac{hi(B)}{hi(A)}$$

El valor de riesgo relativo resultante será lo que se utilizará como factor de ponderación, para cada uno de los casos de cada tipo de violencia. En la ecuación se busca el cociente del riesgo relativo de **B** sobre **A**, siendo **A** el factor con mayor número de agresiones y **B** el factor que se busca comparar en relación al factor con más agresiones. De esta manera el principal agresor toma el valor de "1", y todos los agresores restantes tienen un índice de ponderación entre 0 y 1, en proporción de su número de agresiones con respecto al factor con mayor número de agresiones.

A continuación, se muestra un ejemplo para la agresión por puños o patadas en la cual la agresión haya sido cometida por una "compañera", y se conoce que el agresor principal es el "compañero".

$$RR = \frac{\frac{1741}{5656}}{\frac{2375}{5656}} = \frac{0.3078}{0.4199} = 0.733$$

Esto indica que, para este determinado caso de violencia física, el agresor *compañera* tiene un índice de ponderación de 0.733. En la Tabla 4 se muestran los índices de ponderación para cada uno de los agresores posibles, para la agresión física que involucra golpes por puños o patadas.

Tabla 4. Índices de ponderación para los agresores por violencia física que involucren puños o patadas.

Maestro	783	0.329
Maestra	577	0.2429
Compañero	2375	1
Compañera	1741	0.733
Director(a)	20	0.008
Trabajador de la escuela	11	0.004
Trabajadora de la escuela	2	0.000
Persona desconocida de la escuela	63	0.026
Otro	84	0.035

Para la frecuencia de la agresión se tomaron valores arbitrarios, siendo el 1 correspondiente a una alta frecuencia de la agresión, ya que eso representaría un mayor riesgo de reincidencia. En la Tabla 5 se observan los índices de ponderación que se asignaron para la frecuencia de agresión; dichos índices se repiten para todos los tipos de agresión.

Tabla 5. Índices de ponderación por frecuencia de agresión.

Muchas veces	1
Pocas veces	0.666
Una vez	0.333

Parametrización de la ejecución del modelo

Para parametrizar los resultados que arrojará el modelo se utilizará un mapeo por cuartiles, en donde dependiendo del valor obtenido por la sumatoria de ponderaciones se podrá obtener uno de los resultados observados en la Figura 3 para los grados de riesgo de reincidencia y escalabilidad. Los resultados siempre corresponden a 9 parámetros, los 3 primeros a si existe o no violencia física, sexual o psicológica; los siguientes 3 al grado de riesgo de reincidencia de violencia, y los últimos 3 al grado de riesgo de escalabilidad de violencia. Si la mujer encuestada no sufre violencia, entonces no hay cuartil asociado, por lo tanto, el resultado de riesgo es 0% y tiene un valor nulo.

Figura 3. Parametrización por cuartiles.

Pruebas

Para probar el funcionamiento del modelo se realizó un algoritmo que simula el llenado de respuestas de 1000 casos distintos con datos aleatorios, estos datos son almacenados en la base de datos para su posterior análisis por casos, los resultados son mostrados en las Figuras 4 y 5. A continuación, se mostrará un ejemplo en el que se simularán las respuestas dadas por una usuaria que fue víctima de 4 casos de violencia, de los cuales 3 corresponden a violencia física (Vf) y 1 corresponde a violencia psicológica (Vp).

- Caso 1: Agresión por puños o patadas en la cual los agresores fueron un maestro y un compañero, la agresión se dio en la escuela con una frecuencia muy alta.

- Caso 2: Agresión que involucró armas blancas y/o de fuego en la cual los agresores fueron una maestra y un compañero, la agresión se llevó a cabo en la escuela y otro lugar con una frecuencia moderada.
- Caso 3: Agresión física variada que involucró empujones, jalones, etc. la agresión fue efectuada por un maestro y un compañero y sucedió en la escuela con una frecuencia baja.
- Caso 4: Agresión psicológica provocada por represalias por negarse a tener relaciones sexuales, la agresión fue llevada a cabo por maestro, maestra y compañero en la escuela con una frecuencia muy alta.

En la Tabla 6 se muestran las ponderaciones asignadas correspondientes a los casos presentados en el ejemplo.

Tabla 6. Sumatoria de ponderaciones.

Pregunta	Existió agresión	Agresor	Lugar	Frecuencia	Escala Vf	Escala Vs	Escala Vp
Vf1	Si	1.329	1	1	N/A	0.414	0.365
Vf2	Si	1.087	1	0.666	N/A	0.657	0.537
Vf3	Si	1.199	1	0.333	N/A	0.022	0.018
Vs1	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vs2	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vs3	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vs4	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vs5	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vs6	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vs7	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vs8	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vs9	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vs10	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vp1	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vp2	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vp3	Si	1.096	1	1	0.633	0.731	N/A
Vp4	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

En la Tabla 7 se muestra el mapeo de resultados correspondientes a los mostrados en los casos de ejemplo.

Tabla 7. Resultados de ejemplo.

	Resultados
Violencia física	Existente
Violencia sexual	No existente
Violencia psicológica	Existente
Reincidencia violencia física	Alto
Reincidencia violencia sexual	Nulo
Reincidencia violencia psicológica	Bajo
Escala violencia física	Bajo
Escala violencia sexual	Alto
Escala violencia psicológica	Bajo

Resultados y discusión

En caso de existir violencia el modelo lo identificará de acuerdo al tipo de violencia (física, sexual o psicológica), habrá casos en los que la mujer sea víctima de más de un tipo de violencia, entonces su caso será catalogado en todos los tipos de violencia correspondientes. Lo que el modelo predice es el índice de riesgo de que la mujer sufra una reincidencia de violencia, esto en base a análisis estadísticos de los datos de los cuales se determinó una probabilidad relativa de riesgo.

A su vez gracias a la violencia asociada (casos en los que se encontró más de un tipo de violencia sufrida por una misma víctima) se puede determinar la probabilidad de que un tipo de violencia escale a otro y en base a esa probabilidad determinar su índice de riesgo de escalabilidad de violencia. Para el modelo desarrollado se demuestra su funcionalidad en el ejemplo mostrado. A continuación, se muestran dos graficas correspondientes a un análisis de 1000 casos de prueba generados de manera aleatoria, de tal manera que un caso puede tener los tres tipos de violencia, en la Figura 4

se aprecia la distribución del tipo de violencia y la distribución del grado de reincidencia, y en la Figura 5, la distribución del tipo de violencia y la distribución del grado de escalabilidad. Estos resultados nos muestran la funcionalidad del modelo.

Figura 4. Análisis de casos por grado de reincidencia.

Figura 5. Análisis de casos por grado de escalabilidad.

Conclusiones

Las pruebas funcionales realizadas con el modelo muestran que es posible predecir riesgos de reincidencia y escalabilidad, lo cual permite tener un conocimiento previo antes de que la violencia tenga un resultado muy grave. Como trabajo futuro se considera la implementación del modelo a través de una aplicación web para ser utilizado como apoyo por usuarias para que puedan tomar conciencia en caso de vivir en una situación de riesgo de violencia, así como los datos recabados serían de gran utilidad a las autoridades correspondientes como herramienta de apoyo.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la beca 744703 otorgada al primer autor.

Referencias

- [1] INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2018, <https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2018/>, (visitado el 15 de Agosto de 2019).
- [2] SESNSP, <https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es>, (visitado el 30 de Julio de 2021).
- [3] OMS, Organización mundial de la Salud, <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>, (Visitado el 22 de julio del 2021).
- [4] ENDIREH (2016). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. <http://ism.sonora.gob.mx/images/ISM/Biblioteca/ENDIREH2016Sonora.pdf>
- [5] Data Mining: Concepts and Techniques, 3^o Edition, 2012, Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei. Morgan Kaufmann.
- [6] Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), Última reforma publicada DOF 17-12-2015, Capítulo 1, Artículo 6.
- [7] *Data Mining and Analysis: Fundamental Concepts and Algorithms*, 1^o Edition, 2014, Mohammed J. Zaki, Wagner Meira Jr.
- [8] S. López Ferré, A. Andrés Pueyo, "Adaptación de la S.A.R.A. Evaluación del riesgo de violencia de pareja", Generalitat de Cataluña. Departamento de Justicia. Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, Barcelona, Documento de trabajo, 2007.
- [9] F. Mendivelso, M. Rodríguez, "Riesgo relativo", Rev.Medica.Sanitas Vol. 22 no. 2, pp. 72-74, Abril-Junio 2019